

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15776599>

MATEMATIKA FANIDA GAMIFIKATSIYA VA O'QUV MOTIVATSIYASI

O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi

kafedrası o'qituvchisi

oktamovm03@mail.ru

Karimova Iroda Kamol qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika yo'nalishi talabasi

irodakarimova05072006@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada matematika fanini o'qitishda gamifikatsiyaning o'quv motivatsiyasini oshirishdagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Gamifikatsiyalashgan topshiriqlar, raqamli platformalar va o'yin shakllarining o'quvchilarda algoritmik fikrlash, faol ishtirok va darsga qiziqishni shakllantirishdagi ijobiy ta'siri tahlil qilingan. Shuningdek, gamifikatsiyaning metodik imkoniyatlari va o'qituvchining roli haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Gamifikatsiya, matematika, motivatsiya, raqamli ta'lim, o'yin texnologiyalari, interaktiv dars.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается роль геймификации в повышении учебной мотивации при изучении математики. Проанализировано влияние игровых заданий и цифровых платформ на развитие алгоритмического мышления, активность учащихся и их интерес к предмету. Также обсуждаются методические возможности геймификации и роль учителя в процессе.

Ключевые слова: Геймификация, математика, мотивация, цифровое обучение, игровые технологии, интерактивный урок.

ANNOTATION

This article explores the role of gamification in enhancing students' learning motivation in mathematics. It analyzes the positive impact of game-based tasks and digital platforms on students' algorithmic thinking, active participation, and interest in the subject. The methodological potential of gamification and the teacher's role in its implementation are also discussed.

Keywords: *Gamification, mathematics, motivation, digital learning, game-based learning, interactive lessons.*

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning faol ishtirokini ta'minlash va bilimni chuqurroq o'zlashtirishini rag'batlantirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, ko'pchilik tomonidan murakkab va qiyin deb qaraladigan matematika fanida bu yondashuv yanada muhimdir. So'nggi yillarda matematika ta'limida gamifikatsiya (ya'ni o'yin elementlarini o'quv jarayoniga qo'shish) o'quv motivatsiyasini oshirishda samarali vosita sifatida e'tirof etilmoqda. Gamifikatsiya orqali an'anaviy darslar interaktiv, jonli va o'quvchi uchun maqsadli jarayonga aylantiriladi. Gamifikatsiyaning asosiy maqsadi — o'quvchini bilim olish jarayoniga jalb qilish va bu jarayonni ijobiy emotsiyalar bilan boyitishdir. Matematikada bu yondashuv masalalarni qiziqarli topshiriqlar, bosqichma-bosqich sarguzashtlar, ball yig'ish, darajalarni bosib o'tish, badge (yutuq belgisi) tizimi orqali berish orqali amalga oshiriladi. Masalan, o'quvchi har bir to'g'ri yechim uchun ball to'playdi, muammoli masalani hal qilsa maxsus yulduz yoki mukofot oladi. Bunday rag'batlantirish tizimi o'quvchining ichki motivatsiyasini oshirib, darsda faol bo'lishga undaydi.

Ta'limda gamifikatsiya nafaqat o'yin orqali rag'batlantirish, balki kompetensiyaviy yondashuvni mustahkamlash vositasi sifatida ham ahamiyatlidir.

O'yin elementlari bilan boyitilgan topshiriqlar orqali o'quvchi matematik tafakkur, tahlil qilish, tanqidiy fikrlash, qaror qabul qilish va muammo yechish kabi ko'nikmalarni mustahkamlab boradi. Ayniqsa, algoritmik tafakkurni rivojlantirishda ketma-ketlik, shartli amallar, moslashtirilgan ssenariylar asosidagi o'yinlar katta natija beradi. Gamifikatsiyani matematika faniga tatbiq qilishda raqamli texnologiyalar muhim o'rin tutadi. Hozirda Classcraft, Kahoot!, Quizizz, MathGames, Prodigy Math Game, Matific kabi raqamli platformalar yordamida matematika darslarini o'yin shaklida tashkil qilish mumkin. Ushbu vositalar orqali o'qituvchi sinfda real vaqt rejimida musobaqalar, viktorinalar, matematik turnirlar tashkil etishi, o'quvchilarning faol ishtirokini nazorat qilib borishi mumkin. Shu bilan birga, bunday tizimlar o'zida baholash, xatoni tahlil qilish, teskari aloqa berish kabi imkoniyatlarni ham birlashtiradi.

Gamifikatsiyalashgan darslarda o'quvchilar bir-biri bilan raqobatlashadi, o'z natijalarini yaxshilashga intiladi, muvaffaqiyatga erishgan o'quvchilar esa sinfda yetakchi o'rin egallaydi. Bu esa ijtimoiy faollik, jamoaviylik va liderlik sifatlarining shakllanishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, darsda sust qatnashadigan yoki matematikadan qo'rqadigan o'quvchilar uchun gamifikatsiya motivatsiyani qayta uyg'otadi, fanga nisbatan ijobiy munosabat shakllantiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, gamifikatsiya qo'llanilgan darslarda o'quvchilarning bilimni eslab qolish ko'rsatkichlari, dars davomiyligida diqqatni jamlash darajasi va ishtirok faolligi sezilarli darajada ortadi. Shu bilan birga, gamifikatsiya o'qituvchi uchun ham darsni yangicha formatda tashkil qilish, didaktik materiallar tayyorlash, o'quvchilarning qiziqishiga moslashtirilgan yondashuvni ishlab chiqish imkonini beradi. Bu esa o'qituvchining ijodkorligini va metodik salohiyatini oshiradi. Shuni ta'kidlash lozimki, gamifikatsiya har doim o'z-o'zidan natija bermaydi. U samarali bo'lishi uchun dars mazmuni, o'yin shakllari va baholash mexanizmi o'quv maqsadlariga mos kelishi lozim. Shuningdek, o'qituvchining texnologik savodxonligi va o'yinlarni didaktik jihatdan to'g'ri tanlashi muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, matematika ta'limida gamifikatsiyaning qo'llanilishi o'quv motivatsiyasini oshirish, bilimni faol va qiziqarli tarzda o'zlashtirish, o'quvchini

markazga qo‘ygan yondashuvni shakllantirish uchun kuchli vositadir. U nafaqat fan o‘qitilishini, balki o‘quvchining fanga bo‘lgan munosabatini ham ijobiy tomonga o‘zgartiradi. Shu bois, gamifikatsiya kelajak ta’limining ajralmas metodikasi sifatida yanada keng ommalashib borishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Toshpo‘lotova, Jasmina, and O‘ktamov Madadjon. "Boshlangich talim yo‘nalishi talabalarini informatika fanini o‘qitishda interaktiv usullardan foydalanish." *PEDAGOGS* 51 (2024): 115-119.
2. Madadjon, O‘ktamov. "Translation Problems and Literary Translation in Uzbek literature: research, problems and solution." *TANQIDIY NAZAR, TAHLILIIY TAFAKKUR VA INNOVATSION G‘OYALAR* 1.7 (2025): 326-331.
3. Boqiyeva, Farida, and Madadjon O‘ktamov. "МАТЕМАТИКАНИ О‘QITISHDA MASALANING BAJARADIGAN FUNKSIYALARI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 50-52.
4. Amirova, Zilola. "MATN BILAN ISHLASH DASTURLARI BO‘LIMINI O‘QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 32-34.
5. Eshonqulov, Muhammad. "WEB DASTURLASHDA ZAMONAVIY TEXNANOLOGIYALAR." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 56-59.
6. Berdimuhammadov, Iskandar. "MOBIL ILOVALAR ISHLAB CHIQUISH." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 21-23.
7. Abdihakimov, Mirjalol. "IT SOHASIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 15-17.
8. Toshpo‘lotova, Jasmina, and Yayra Musurmanova. "TA’LIM TIZIMIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA INTEGRATSIYALASH MASALALARI." *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 3 (2024): 46-49.